

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004) № ISSUE 9 01.09.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 01.09.2025 № 9-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 01.09.2025 № ВЫПУСК-9

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number
International
centre

ILK O'RTA ASRLAR DAVRIGA OID YERQO'RG'ON SHAHARINING
XITEKTURAVIY TUZILMASI
АРХИТЕКТУРНАЯ СТРУКТУРА РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО ПРИЧАРНОГО
ГОРОДА
ARCHITECTURAL STRUCTURE OF THE EARLY MEDIEVAL MOORING CITY

a.f.n., PhD . G'ayrat MELIQULOV
Toshkent arxitektura – qurilish universiteti

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Qashqadaryo hududida joylashgan Yerqo'rg'on shaharining vujudga kelish davri hamda ilk o'rta asrlarga kelib ushbu shahar kengayib, shahar hududining kattalashgani, shahar ichkarisida ham mahallar paydo bo'lganligi haqida ma'lumotlar berilgan. Shu bilan birga ushbu arxeologik yodgorlikning arxitekturaviy tuzilish, shahar hududidagi shahar arki, yerqo'rg'on hokimlari saroyi, shahar ibodatxonalari, mudofaa devorlari, temerchilar mahallasi hamda kulollar mahallalarining joylashuvi to'g'risida ham so'z boradi.

Abstract. This scientific article provides information about the period of the formation of the city of Yerkurgan, located in the Kashkadarya region, and the expansion of the city by the early Middle Ages, the increase in the area of the city, and the emergence of neighborhoods within the city. At the same time, it also discusses the architectural structure of this archaeological monument, the location of the city arch, the palace of the Yerkurgan governors, city temples, defensive walls, the blacksmiths' neighborhood, and the potters' neighborhoods within the city.

Аннотация. В данной научной статье рассматриваются период образования города Еркурган, расположенного в Кашкадарьинской области, расширение города к раннему средневековью, увеличение площади города и возникновение кварталов внутри города. Также рассматривается архитектурная структура этого археологического памятника, расположение городской арки, дворца правителей Еркургана, городских храмов, оборонительных стен, кузнечного и гончарного кварталов в пределах города.

Kalit so'zlar: asr, me'moriy yodgorlik, davr, shaharlar, ark, rabod, darvoza, qal'a, So'g'd. Yerqo'rg'on, tuzilma, balandlig, arxeologik.

Ключевые слова: век, архитектурный памятник, период, города, арка, вал, ворота, крепость, Согд. Курган, сооружение, высота, археологический.

Keywords: century, architectural monument, period, cities, arch, rampart, gate, fortress, Sogd. Mound, structure, height, archaeological.

Kirish. O'rta Osiyo hududi qadimdan insoniyat sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri bo'lib, bu yerda shakllangan ilk shaharlar va ularning me'moriy tuzilmalari bugungi kunda ham katta ilmiy qiziqish uyg'otmoqda. Shulardan biri – Qashqadaryo vohasida joylashgan Yerqo'rg'on shahri bo'lib, u ilk o'rta asrlar davrining yirik madaniy, siyosiy va iqtisodiy markazlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Yerqo'rg'onning me'moriy

tuzilmasi, shaharsozlik an'analari va himoya inshootlari o'sha davr jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti hamda madaniy darajasini yaqqol namoyon etadi. Arxeologik tadqiqotlar shaharning ichki va tashqi qismlarida joylashgan turar joylar, saroy binolari, mudofaa devorlari hamda ibodatxonalarning o'ziga xos rejasini aniqlash imkonini bergan. Shu bois Yerqo'rg'on me'moriy tuzilmasini o'rganish O'zbekiston tarixidagi shaharsozlik an'analari va madaniy

rivojlanish jarayonlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Asosiy qism. Ilk shaharlar tarixini asl manbalar, arxeologik va yozma ma'lumotlarga asoslangan holda tahlil etish jamiyatda ro'y bergan qadimgi tarixiy-madaniy jarayonlarni anglab yetishda muhim ahamiyat kasb etadi.[1]

Yerqo'rg'on shahri (mil.av. V-IV asrlar). Yerqo'rg'on O'zbekistonning nafaqat Qashqadaryo vohasi balki butun O'rta Osiyoning eng ko'hna, noyob va mashhur arxeologik yodgorliklaridan biridir. Bu yodgorlik hozirgi Qarshi shahridan 8-9 km shimoli g'arbda, Buxoro – Qarshi Koson–avtomobil yo'li ustida joylashgan. Ushbu shahar ichki va tashqi qismlardan iborat bo'lgan va umumiy maydoni 150 ga ni tashkil etadi. Ichki qismining maydoni 42 ga bo'lib, beshburchak shaklida himoya devorlari bilan o'rab olingan. Mudofaa devorlarining umumiy uzunligi 2,6 km ni tashkil etgan.

Turk hoqonligi va Sosoniylar davlati ittifoqining eftalitlar davlati bilan urushi vaqtlarida, ya'ni milodiy 565 yilda vayron bo'lgan. Bu yodgorlik Samarqanddagi Eski Termiz, Afrosiyob, Buxoro va boshqa ko'plab shahar yodgorliklari singari keyingi davrlar, asosan islom davrining qalin madaniy qatlamlariga ega emas. Shu sababli Yerqo'rg'onning ichki tarixiy topografiyasida sof So'g'd shahrini ilk o'rta asrlar davridagi ichki tuzilmasini, morfologik xususiyatlarini ko'rish mumkin. Yerqo'rg'onning ichki tuzilishini ko'rib chiqsak.[1-2]

Shahar arki. Naxshab-Nikshapaya-Nikshapa shahri mudofaa tizimining asosiy inshooti hisoblangan arkda 1975-1977 yillarda M.Turebekov tomonidan arxeologik tadqiqot ishlari olib borilgan. [3] Bu shahar arki xarobalari Yerqo'rg'on yodgorligining shimol tomonida ichki shahar mudofaa devorlariga taqab qurilgan va uning o'zi ham mudofaa inshooti sifatida shu devorlar bilan bitta tizimga oid. Shahar arki tepaligi kvadrat shaklda bo'lib, tepalikning ustki qismi maydoni 70x70 m, quyi qismi esa 90x90 m, balandligi 11-12 metrni tashkil etadi. Tepalikning

sharqiy tomonida uncha chuqur bo'lmagan pastlik bor va bu yer arkka kiradigan joy qoldiqlari sifatida ko'riladi. Shahar arkining har uch tomoni 20 m kenglikdagi mudofaa handag'i bilan o'ralgan.

Markazi inshoot tomonlari 80x80 m, balandligi 5 metrdan balandroq bo'lgan yirik platforma ustida qurilgan. Inshootning shimol tomonida, shahar mudofaa devorlariga taqab solingan ikki qavatli xonalar majmuasi o'rganilgan. Ark qalin mudofaa devorlari bilan o'ralgan va ularning tashqi yuzasi bo'ylab qator to'rtburchakli burjlar qurilgan.[3-4]

Yerqo'rg'on hokimlari saroyi. Ushbu saroy balandligi 10 m bo'lgan katta platformasahn ustiga qurilgan.[5] Bu esa saroy faoliyat yurgizgan davrda ulkan va salobatli inshoot bo'lganligidan dalolat beradi. Saroyning markazidagi bir necha xona va yo'laklar ochib o'rganilgan. Yodgorlik ikkita qurilish davriga ega bo'lib, birinchi qurilish davrida ikki tomonida yo'lak bo'lgan, anfilada usulida ikkita xona solingan. Ikkinchi xonadan esa sharq tomonda joylashgan katta rasmiy qabulxona barpo etilgan. Qabulxonaning janub qismidagi devorida o'q otuvchi tuynuklar-shinaklar mavjud bo'lgan. N.Yu.Nefedov va H.R.Sulaymonovlarning fikrlariga ko'ra, saroy dastlab milodiy III asrda vujudga kelgan va turlicha qayta qurilishlarni boshidan kechirib V asrgacha faoliyat ko'rsatgan. [5-6]

Shahar ibodatxonalari. Naxshabning ijtimoiy xususiyatga ega imoratlari shahar markazida joylashgan. Shaharning markazida yonma-yon ikkita tepalik joylashgan. Bulardan biri – ulkan va baland bo'lib, kvadrat shaklda, ikkinchisi esa uning yonida, sharq tomonida bo'lib, to'rtburchak shaklga ega. Sharq tomondagi ibodatxonaning oldida ununligi 18,5 m, eni 7 m keladigan ayvon bo'lgan. Arxeologik qazishma ishlarida ayvonning tashqi tomonida bir necha joyda devorlar topilgan va bu devorlar ayvonga tashqaridan taqab qurilgan yanada kengroq ayvonga tegishli bo'lgan deb taxmin qilinadi. Binoga avval katta va keng ayvondan o'lchami 18,5x7 m bo'lgan kichikroq ayvonga,

undan o'tib esa ibodat zaliga o'tilgan. Ilk qurilish davrida ibodatxona o'lchamlari 13,2x7,5 m bo'lgan katta zaldan iborat. Janub tomondagi kattakon eshikdan zalga kirilgan, o'rtada yonmayon joylashgan ikkita katta ustun qad rostlagan. Xona ichkarisining qurilishida simmetriyaga amal qilingan. Devorlarining barchasiga usti ravoqsimon qilib ishlangan tokchalar qilingan. Kiraverish joyining qarshisida, shimoliy devorning o'rtasida, chuqurligi 1,6 m, eni 3,5 m bo'lgan kattakon markaziy taxmon joylashgan.[7]

Xona markazida ikkita mahobatli baland ustunlar b'olib, ular tomini ko'tarib turgan. R.H.Sulaymonovning yozishicha, "xonaning barcha burchaklariga simmetrik tarzda o'rnatilgan ustunlar xona shiftining murakkab geometrik shakllardagi chiroyli ko'rinishini ta'minlagan".

Yerqo'rg'on markazida joylashgan "Markaziy tepalik" mutaxassislarining fikrigacha, markaziy ibodatxona deb taxmin qilinadi. Izlanishlar natijasida yodgorlikning so'nggi qurilish davriga oid imoratning ichki maydon hududi aniqlangan. Maydon ichi murabba shaklda bo'lib, tomonlari 31x31 metrni tashkil etadi. A.Raimqulovning yozma ma'lumotlariga ko'ra, markaziy ibodatxona piramida shaklida bo'lib, o'rtasi ochiq maydondan iborat bo'lgan. Diniy marosimlar shu maydonda o'tkazilgan. Izlanishlarga ko'ra 2017 yilda yodgorlikning janub tomonida kengligi 2,30 m ga teng bo'lgan yagona darvozasining o'rni ham topilgan.[8]

Mudofaa devorlari. Ushbu devorlar ichki shaharni qariyb beshburchak shaklida o'rab olgan va uning umumiy uzunligi 2,6 km ni tashkil etadi. Shaharga bir nechta darvozalar orqali kirilgan.

Dahma. Nikshapa-Naxshab shahrida faoliyat ko'rsatgan, ya'ni shaharning eng yuqori tabaqa, oilalar vakillari dafn qilinadigan inshootdir. Ushbu imorat Yerqo'rg'onning tashqi va ichki mudofaa devorlaridan tashqarida joylashgan. Inshootning o'lchami 34x23 m, saqlanish balandligi 9 m bo'lgan, minorasimon, to'g'ri burchakli monolitli qurilmadir. Mutaxassislarining fikrlariga ko'ra, dahma ustidagi tekis, ochiq maydonni o'rab olgan devorlarning balandligi bilan qo'shib hisoblansa,

inshootning umumiy balandligi 11-12 metrni tashkil etgan. Inshoot 1,5-2 m balandlikdagi mustahkam va mahobatli sahn-platforma ustiga qurilgan. Yodgorlikdagi muzeylashtirish mumkin bo'lgan inshootlardan biri mana shu dahma qoldiqlaridir. [8-9]

Kulollar mahallasi. Yerqo'rg'onning sharqiy tomonida, janubdan shimolga qarab to'g'ri yo'nalgan mudofaa devorlaridan 70-75 m masofa ichkarida, shahar devorlari bilan parallel tarzda keng va usti yassi bo'lgan tepaliklar mavjud. Bu ko'hna kulollar mahallalarining qoldiqlari ekanligi aniqlangan.[10]

Temirchilar mahallasi. Yerqo'rg'on shahrining janubi-sharqiy tomonidagi darvozadan janubga qarab, ichki shahar tashqarisida keng maydonda yassi tepaliklar yastanib yotibdi. Ushbu hudud Yerqo'rg'onning ichki shahri aholi bilan to'lgandan so'ng shakllangan va uning atrofi ham ikkinchi qator mudofaa devorlari bilan o'rab olingan va maydoni 150 gektarni tashkil etgan.

Nikshapaya – Naxshabning tarixiy, mahobatli, me'moriy inshootlar, turlicha hunarmandchilik yo'nalishlari bilan shug'ullangan, faoliyat ko'rsatgan mahallalar, shaharning mudofaa tizimlari barchasi milodiy 565 yilda bo'lgan Turk-Sosoniylar va eftalitlar urushi oqibatida butunlay vayron bo'lgan.

Erqurqon shahri
(mil.av.V-mil.IV aa.).
Sўfd.

Yerqo'rg'on shahri me'moriy inshootlari bilan Janubiy So'g'dning ilk o'rta asrlar davri shaharlarining mudofaa tizimlari, oddiy shahar aholisi va hunarmandlarining turmush-tarzi, ishlab-chiqarish faoliyati, shahar aholisining dunyoviy qarashlari, diniy e'tiqodi, dafn marosimlari va odatlari, shaharning boshqaruv xususiyatlari haqida va boshqa bir qancha masalalarga javob bergan.[1-3-7-11]

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Yerqo'rg'on shahri ilk o'rta asrlar davrida O'rta Osiyoda shakllangan rivojlangan shaharsozlik madaniyatining yorqin namunalaridan biridir. Uning arxitekturaviy tuzilmasida mudofaa devorlari, saroy binolari, turar joylar va ibodatxonalar o'zaro uyg'un holda joylashgan bo'lib, bu o'sha davr aholisi hayoti va ijtimoiy tuzilmasi haqida muhim ma'lumot beradi. Arxeologik tadqiqotlar Yerqo'rg'onning nafaqat siyosiy markaz, balki hunarmandchilik va savdo-sotiq rivojlangan madaniy maskan bo'lganini ham tasdiqlaydi. Shu bois Yerqo'rg'on shaharining arxitekturaviy tuzilmasini chuqur o'rganish O'zbekistonning ilk shahar madaniyati tarixi, uning rivojlanish bosqichlari va me'morchilik an'alarini anglashda katta ilmiy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (MANBALAR) RO'YXATI:

1. Эшов Б. Ўрта Осиёнинг қадимги шаҳарлари тарихи. – Тошкент. Фан ва технология. 2008 й. 17-б.; Ҳасанов А. Жанубий Ўзбекистонда шаҳарлар шаклланиши ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (V-XIV асрлар биринчи ярми мисолида).
2. Туребеков М. Цитадель Еркургана. ИМКУ, вып.17, Ташкент, 1982 С.51-60.; Ҳасанов А. Жанубий Ўзбекистонда шаҳарлар шаклланиши ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (V-XIV асрлар биринчи ярми мисолида). 2021 й.
3. Сулейманов Р.Х., Нефедов Н.Ю. Предварительные результаты раскопок дворца Еркургана. ИМКУ, вып. 17, Ташкент, 1982.
4. Ҳасанов А. Жанубий Ўзбекистонда шаҳарлар шаклланиши ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (V-XIV асрлар биринчи ярми мисолида). 2021 й.
5. Сулейманов Р.Х. Древний Нахшаб. Ташкент, 2000, С.89.; Ҳасанов А. Жанубий Ўзбекистонда шаҳарлар шаклланиши ва ривожланишининг ўзига хос хусусиятлари (V-XIV асрлар биринчи ярми мисолида). 2021 й.
6. Исмиддинов М.Х., Сулейманов Р.Х. Еркурган (стратиграфия и периодизация). Ташкент, 1984.

